

IL CONTROLLO DELL'ENCEFALO-RETINOPATIA VIRALE: LA NECESSITÀ DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE INTEGRATA

Ciulli S.¹, Caggiano M.², Toffan A.³, Constenla M.⁴, Zarza C.⁵, Padrós F.⁴

¹Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia; ²Panittica Italia S.r.l., Italia; ³Laboratorio OIE di Riferimento per l'encefalo-retinopatia virale, IZSVE, Italia; ⁴Dipartimento di Biologia Animale, Biologia Vegetale e Ecologia e Servizio Diagnostico di Patologia del Pesce, Università Autonoma di Barcellona, Spagna; ⁵Health Department, Skretting Aquaculture Research Centre, Norvegia

L'encefalo-retinopatia virale è la patologia maggiormente impattante nell'acquacoltura Mediterranea; può colpire molteplici specie, con focolai particolarmente gravi negli stadi larvali e giovanili di branzino e nelle larve di orata. I progetti europei H2020 PerformFISH and MedAID hanno cercato di fornire nuove conoscenze sulle quali basare strategie di lotta efficaci contro la necrosi nervosa virale.

L'agente eziologico di questa malattia, appartenente alla famiglia *Nodaviridae*, genere *Betanodavirus*, è stato fino ad ora intensamente studiato, ma la sua capacità di evolvere ed adattarsi velocemente e la sua elevata resistenza ambientale hanno reso, fino ad ora, impossibile la sua eradicazione su larga scala. Inoltre, al fine di poter stabilire un sistema di controllo efficace devono essere considerate non solo le caratteristiche dell'ospite, ma anche quelle dell'ambiente acquatico, i sistemi di allevamento e la collocazione geografica in quanto tutti questi fattori ne condizionano fortemente il decorso e l'epidemiologia.

Nel branzino in particolare la malattia si presenta in tutti gli stadi di sviluppo (riproduttori, larve, giovanili, ingrasso) richiedendo strategie di controllo differenziate per le diverse realtà produttive.

La presenza del virus nei selvatici e nell'ambiente naturale anche in associazione a invertebrati marini rappresenta una costante fonte di virus attraverso l'acqua e/o gli animali portatori. L'analisi dei fattori di rischio associati alla malattia da parte di un ampio panel di esperti nell'ambito del progetto PerformFISH ha individuato come maggiore fattore di rischio nelle strutture per i riproduttori proprio il reintegro degli stessi con soggetti selvatici. L'impatto della malattia nel settore schiusa ed avannotteria raggiunge i valori massimi causando focolai con mortalità massiva fino al 100%. Anche nei casi dove la mortalità non raggiunge la totalità dei soggetti, l'impatto economico della malattia è devastante. La presenza di positività anche in assenza di segni clinici dovrebbe far sospendere la movimentazione del pesce e di conseguenza la vendita. Nel caso la positività/malattia sia evidenziata nell'incubatoio o in avannotteria deve essere seriamente presa in considerazione l'applicazione di drastiche misure di controllo che includano il sacrificio degli animali, l'applicazione di misure di disinfezione e un intenso monitoraggio delle partite prodotte successivamente.

Nel branzino all'ingrasso le mortalità raggiungono il 25-35% in base alla taglia, al ceppo virale, alla temperatura dell'acqua, alla presenza di co-infezioni ed alle modalità di allevamento. Oltre al danno diretto, in questo caso vanno comunque considerate anche le conseguenze indirette, quali una maggiore disomogeneità di taglia, la crescita ridotta e la diminuzione delle performance zootecniche nei mesi successivi al focolaio potendo portare a una ulteriore perdita economica a seguito dell'allevamento dei soggetti sopravvissuti. Queste conseguenze devono indurre l'allevatore a considerare la raccolta precoce dalle vasche interessate se i pesci hanno raggiunto la taglia commerciale o l'abbattimento della partita. In gabbia fra i fattori di rischio più rilevanti sono da annoverare proprio la temperatura dell'acqua e il posizionamento dell'allevamento, in quanto nelle zone endemiche il controllo della malattia diventa molto più difficile. La recente immissione sul mercato di vaccini commerciali rappresenta al momento lo strumento di controllo più valido per ridurre l'impatto della malattia negli allevamenti in gabbia o là dove la possibilità di confinamento dall'ambiente esterno è limitata. Comunque a seguito della molteplicità dei fattori che possono condizionare il decorso della malattia, in tutte le tipologie di produzione succitate la presenza in azienda di personale ben addestrato e con una alta consapevolezza dei protocolli di biosicurezza è da considerarsi il fattore di maggiore peso per prevenire la comparsa della malattia.

Funding: PerformFISH EU H2020 project (727610), MedAID EU H2020 project (72315).